

ON THE STUDY OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF COMMON PEACH (*PERSICA VULGARIS* MILL.)

Abdurasulieva Gulshad Makhsetbayevna

Karakalpakstan Medical Institute
gulshadabdurasulieva@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0004-8849-2456>

Farmanova Nodira Taxirovna

Tashkent Pharmaceutical Institute

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-0250-3379>

Berdimbetova Gulsara Esenovna

Karakalpakstan Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Karakalpak Scientific Research Institute of Natural Sciences

ORCID ID 0000-0002-3875-302X

Sayakova Galiya Mirzagalyevna

Kazakhstan State Medical University named after S.D. Asfendiyorov University. ORCID ID 0000-0003-1144-8938

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17054633>

ARTICLE INFO

Received: 25th August 2025

Accepted: 30th August 2025

Online: 31st August 2025

KEYWORDS

Common peach, flavonoids, polysaccharides, amino acids, vitamins, organic acids, essential oil, amygdalin, furocoumarin.

ABSTRACT

*This work presents the results of the analysis of literature data to determine the bioactive substances in the composition of common peach (*Persica vulgaris* Mill.). Based on the results of the analysis of literature data, it was determined that the fruits and leaves of common peach contain biologically active substances (flavonoids, polysaccharides, amino acids, vitamins, organic acids, essential oil, amygdalin, furocoumarin).*

ODDIY SHAFTOLI (*PERSICA VULGARIS* MILL.) KIMYOVIY TARKIBINI O'RGANISHGA DOIR

Abdurasuliyeva Gulshad Maxsetbayevna

Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti. gulshadabdurasulieva@gmail.com

ORCID ID <https://orcid.org/0009-0004-8849-2456>

Farmanova Nodira Taxirovna

Toshkent farmatsevtika instituti

ORCID ID <https://orcid.org/0000-0002-0250-3379>

Berdimbetova Gulsara Esenovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limi Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti

ORCID ID 0000-0002-3875-302X

Sayakova Galiya Mirzagalyevna

S.D.Asfendiyorov nomidagi Qazog'iston davlat tibbiyot universiteti

ORCID ID 0000-0003-1144-8938

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17054633>

ARTICLE INFO

Received: 25th August 2025

Accepted: 30th August 2025

Online: 31st August 2025

ABSTRACT

*Ushbu ishda oddiy shaftoli (*Persica vulgaris* Mill.) tarkibidagi biofaol moddalarni aniqlashda adabiyotlar ma'lumotlarni tahlil*

KEYWORDS

Oddiy shaftoli, flavonoidlar, polisaxaridlar, aminokislotalar, vitaminlar, organik kislotalar, efir moyi, amigdalin, furokumarin.

qilish natijalari keltirilgan. Adabiyotlar ma'lumotlari tahlil natijasi asosida oddiy shaftoli mevalari va barglarining tarkibida biologik faol moddalari (flavonoidlar, polisaxaridlar, aminokislotalar, vitaminlar, organik kislotalar, efir moyi, amigdalin, furokumarin) borligi aniqlangan.

KIRISH. Bugungi kunda dunyoda farmatsevtika sanoatining keng miqiyosida rivojlanishi uchun foydali va tarkibi kam o'rganilgan dorivor o'simliklarning turlaridan samarali dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqarish orqali mahalliy bozorning assortimentini kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu borada keng farmakologik ta'sirga ega bo'lgan oddiy shaftoli (*Persica vulgaris Mill.*) o'simligi olimlar e'tiborini tortadi.

TADQIQOT MAQSADI. Oddiy shaftoli (*Persica vulgaris Mill.*) tarkibidagi biofaol moddalarni aniqlashda adabiyotlar ma'lumotlarni tahlil qilish.

MUHOKAMA. Tadqiqot materiallari ochiq matbuotda chop etilgan mahalliy va xorijiy mualliflarning maqolalaridagi ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni umumlashtirish.

Oddiy shaftoli (*Persica vulgaris Mill.*) (sinonimi: *Amygdalus persica L.*; *Prunus persica Stokes*; *P.persica var. vulgaris Maxim.*; *P.persica var. densa Makino*) madaniyatga kiritilgan qadim zamonlardan beri ma'lum bo'lgan mevali daraxt. 4000 yil oldin Xitoyning qadimiy madaniyati O'rta Osiyo va Eronga kirib keldi. Hozirda u yovvoyi holda tabiatda uchramaydi [1].

Oddiy shaftoli (*Persica vulgaris Mill.*) barglari o'simligi shifobaxsh xususiyatlarni o'zida jamlagan bo'lib, uning tarkibida bir qator biologik faol moddalar bor.

Shaftoli mevalari tarkibida 15-20 % qand (saxaroza, fruktoza, glyukoza), organik kislotalar (olma, limon, askorbin, vino, xin), pektin moddalar, karotinoidlar, flavonoidlar, fenol kislotalar, tokoferol atsetat, B guruh vitaminlar majmuasi, tuzlardan K, Fe, Zn, makro-va mikroelementlarning mavjudligi terapevtik hamda profilaktik ahamiyatga ega [2, 3, 4].

Shaftoli urug'lari tarkibida (57%) yog', amigdalin glikozidi, efir moyi, β -sitosterin, palmitin va olein kislotalari borligi adabiyot manbalarida keltirilgan. Urug'dan olingan yog' tarkibida 12.981.0 % linolein kislota, 9.97 % palmitin kislota, 4.82 % linol kislota, 3.58 mg begen kislota, 2.16% araxis kislota mavjud. Meva qobig'ida flavonoidlar va mineral elementlar mavjud bo'lib, daraxtning qobig'ida esa persikozid hamda korigenin aniqlangan [5, 6].

Rossiyalik olim L.V.Ivantsova (Perm davlat farmatsevtika akademiyasi, RF, 2020) oddiy shaftoli barglarining tarkibida flavonoidlar (kversetin, apigenin, rutin, kemferol), karotinoid, vitamin C, makro-va mikroelementlari, taninlar borligini aniqladi [7, 8].

M.O.Denisova (Pyatigorsk tibbiyot farmatsevtika instituti, RF, 2020) tomonidan Qrimda yetishtirilgan shaftoli barglarining tarkibida Hidroksodolchin kislotalardan xlorogen, qaxva, dikafeoilxin va p-kumar kislotalar, flavonoidlardan kempferol, kempferol 3-galaktozid, kempferol 3-rutinozid, kempferol 3-glyukozid, kversetin, kversetin 3-D-glyukozid, kversetin 3-rutinozid, izoramnetin glyukozid, polisaxaridlar, organik kislotalar, taninlar, kumarinlar, efir moyi, aminokislotalar, makro-va mikroelementlar borligini adabiyotlar ma'lumotlarni tahlil qilib keltirilgan [9].

I.Yu.Mamatova, I.R.Asqarov, M.X.Mamaraxmonovlar (Andijon davlat universitet, 2020) tomonidan shaftoli barglari va gullari ekstraktidan flavonoidlar va taninlarni mikroblarga qarshi ta'siri solishtirib aniqlangan [10].

E.S.Mostafa, A.Maher, D.A.Mostafa, S.S Gad., M.A.M.Nawwar, N.Swilam, (October University for Modern Sciences and Arts, Egypt, 2021) tomonidan shaftoli barglarining ekstraktidan kempferol 3-O-b-4C1-(600-O-3,4-digidroksifenilatsetil glyukopiranozidni birinchi marta ajratib olingan [11]. Rossiyalik olimlar A.B.Savenkova, N.V.Nesterova (I.M.Sechenov nomidagi davlat tibbiyot universiteti, RF, 2019) adabiyotlarni tahlil qilish natijasida shaftoli barglari tarkibida organik kislotalar (olma, vino, hin, limon) va flavonoidlar, vitamin C, karotinoidlar, K, Fe, Zn tuzlari mavjudligi haqida ma'lumotlar keltirilgan[5].

Shaftoli asosida bir qator biologik faol qo'shimchalar ishlab chiqilgan. Jumladan, G.M.Safonova va E.A.Dunyashevalar (RF, 2020) tarafidan BFQ (folia Persica, herbae Euphrasia officinalis) ishlab chiqilgan bo'lib, uning tarkibida flavonoidlar, taninlar, kumarinlar, fenilkarbon kislotalar aniqlangan [12].

Tojikistonda o'sadigan shaftoli barglarini fitokimyoviy va farmakologik ta'siri o'rganilib ularning tarkibida organik kislotalar, oksikarbon kislotalar, kumarinlar, flavonoidlar va saponinlar aniqlangan. Tarkibidagi fenol birikmalari yig'indisi kondensatsiyalanuvchi oshlovchi moddalarga nisbatan spektrofotometriya usulda tahlil qilingan [13].

Hindistonda o'sadigan (2017) shaftoli bargining tarkibidagi efir moyi tahlil qilinib, uning asosiy komponenti benzaldegid (63.1–98.3%) dan iboratligi (ayniqsa yomg'irli kunlarda ko'payishi) isbotlangan [15].

R.B.Karabaeva, A.A.Ibragimov, O.M. Nazarovlar (Farg'ona davlat universiteti, 2020) Farg'ona viloyatida o'suvchi shaftoli bargi va mag'zining kimyoviy birikmalari o'rganilgan hamda nektarin mag'iz moyi bilan boyitilgan kompozitsiyalar ishlab chiqilgan [14,15].

Shuningdek, olimlar tomonidan Rossiya Federatsiyasi (RF: K, Sa, Su, Zn, Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Ti, Mn, Fe, Ni, Pb, Mo, Sn, Ba), va Tojikiston Respublikasida (TR: K, Na, Ca, P, Mg, Si, Fe, Mn, Al, Pb, Sr, Zn, Ni, Mo, Cu, Co, Cd, As, Hg) o'sgan shaftoli bargi tarkibidagi makro-va mikroelementlari aniqlangan [7, 9,13].

Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, oddiy shaftoli barglarining kimyoviy tarkibi quyidagi birikmalar bilan ifodalanadi:

Flavonoidlar. Kempferol (1), kempferol 3-galaktozid (2), kempferol 3-rutinozid (3), kempferol 3-glyukozid (4), kversetin (5), kversetin 3-D-glyukozid (6), kversetin 3-rutinozid (7), izoramnetin glyukozid (8), rutin (9), naringenin (10) [5,7,8, 9, 10,11,12].

kempferol(1)

kempferol 3-galaktozid(2)

kempferol 3-rutinozid(3)

kempferol 3-glyukozid(4)

kversetin(5)

kversetin 3-D-glyukozid (6)

kversetin 3-rutinozid (7)

izoramnetin glyukozid (8)

rutin (9)

naringenin (10)

Gidroksodolchin kislota. Dikafooilxin (1), p-kumar kislota (2) [9]

dikafooilxin kislota (1)

p-kumar kislota (2)

Kumarin. Kumarin (1), 7,8-furokumarin (2) [7, 9, 8].

kumarin (1)

7,8-furokumarin (2)

Fenolkarbon kislota. Xlorogen (1) va qahva kislotalari (2) [7, 9, 12].

xlorogen kislota (1)

qahva kislotalari (2)

Karotinoidlar. β -karotin (1) [7, 9].

β -karotin (1)

Organik kislotalar. Askorbin (vitamin C) (1), olma (2), tartarat (vino) (3), xin (4) va limon kislotalari (5) [5,9,31].

askorbin kislota (1)

olma kislota (2)

tartarat (vino) kislota (3)

xin kislota (4)

limon kislota (5)

Taninlar. Tanin (1) va gall kislota (2) [5,7,8,9,10,12].

tanin (1)

gall kislota (2)

Aminokislotalar. Aspartik kislota (1), glutamin kislota (2), 4-gidroksiprolin (3), asparagin (4), glutamin (5), serin (6), arginin (7), glitsin (8), treonin (9), alanin (10), prolin (11), γ -aminobutan kislota (12), valin (13), metionin (14), izoleytsin (15), leytsin (16), fenilalanin (17), monoetanolamin (18), gistidin (19), lizin (20), sistein (21), tirozin (22) [9,13,17].

aspartik kislota (1)

glutamin kislota (2)

4-gidroksiprolin (3)

asparagin (4)

glutamin (5)

serin (6)

arginin (7)

glitsin (8)

treonin (9)

alanin (10)

prolin (11)

γ -aminobutan kislota (12)

valin (13)

metionin (14)

izoleytsin (15)

leytsin (16)

fenilalanin (17)

monoetanolamin (18)

gistidin (19)

lizin (20)

sistein (21)

tyrozin (22)

XULOSA

Oddiy shaftoli xomashyosi tarkibi biologik faol birikmalarga boy bo'lib, kelajakda yangi dori vositalari yoki biologik faol qo'shimchalarni ishlab chiqarish uchun istiqbolli manba sifatida foydalanish mumkinligini alohida qayd qilish mumkin.

References:

1. Голубкова И. Н. Виды рода *Persica* Mill. в Украине их систематика и характеристика. //Scientific Journal «ScienceRise» №2(2)2014;15-18.
2. Смыков А.В., Рихтер А.А., Федорова О.С., Шишова Т.В., Иващенко Ю. А. Химический состав плодов гибридных форм персика. //Бюлетень ДНБС. 2013; 32.
3. Савенкова А.Б., Нестерова Н.В. Разработка макро-и микродиагностических признаков в сырье листьев персика обыкновенного персика обыкновенного (*Persica vulgaris* Mill.) //Медико-фармацевтический журнал "Пuls"Российская Федерация, Vol. 23. №1.2021; 48-50.
4. Soulef S., Seddik K., Nozha M., Smain A., Saliha D., Hosni K. Phytochemical screening and in vivo and in vitro evaluation antioxidant capacity of Fargar ia ananassa, *Prunus armeniaca* and *Prunus persica* fruits growing in Algeria. Prog. Nutr. 2020; 237.
5. Исторический опыт и перспективы использования сырья персика в медицине и фармации. Савенкова Анна Борисовна, Нестерова Надежда Викторовна. Секция фармацевтические науки. //Студент года 2019.-С.340-342.
6. Кароматов И.Дж., Набиева З.Т. Лечебные свойства персиков // Биология и интегративная медицина. 2017; №2.157.
7. Иванцова Л.В., Белоногова В.Д., Молохова Е.И. Фармакогностическое исследование стандартизация персика обыкновенного листьев и разработка экстракта густого на его основе // Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук.-Пермь, 2020; 27-65.
8. Иванцова Л., Блинова О.Л., Гилева А.А., Белоногова В.Д. Фармакогностическое исследование персика обыкновенного листьев. Медицинский вестник Башкортостана. Том 12. №6 (72). 2017;108-111.
9. Денисова М.О. Перспективы использования в медицине листьев персика, культивируемого в крыму // Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. 63-65.
10. Mamatova I.Yu., Askarov I.R., Mamaraxmonov M.X. Antituberculosis, Antimicrobial and antioxidant properties of *Persica vulgaris* L. Extracts. // Biomedical Chemistry: Research and Methods 2020. 3(2), e00125. DOI: 18097/bmcrm00125.-P.1-3.
11. Mostafa, E.S., Maher, A., Mostafa, D.A., Gad, S.S., Nawwar, M.A.M., Swilam, N. A. A Unique Acylated Flavonol Glycoside from *Prunus persica* (L.) var. Florida Prince: A New Solid Lipid Nanoparticle Cosmeceutical Formulation for Skincare. //Antioxidants 2021. 10. 436.

<https://doi.org/10.3390/antiox10030436> Academic Editors: Yong Chool Boo Received: 24 February 2021 Accepted: 8 March 2021 Published: 12 March 2021. -P.1-16.

12. Сафонова Г.М., Дуняшева Е.А. Российская Федерация патент ⁽¹⁹⁾RU⁽¹¹⁾ 2308961⁽¹³⁾C2. 27.10.2007. Бюл. №30 -С.3-6.

13. Наврузова Я.В., Ленчик Г.Ф., Кисличенко Л.В., Шарифов В.С., Дьяконова Х.Ш. Сравнительное изучение аминокислотного и минерального состава листьев *Prunus Persica*, заготовленных в Таджикистане и Украине // ISSN 2312-0967. Фармацевтический часопис. 2016; №1.31-32.

14. Карабаева Р.Б., Ибрагимов А.А., Назаров. О.М. Компонентный состав эфирного масла *Prunus Persica* var. *Nectarine*, произрастающего в Узбекистане //Химия растительного сырья. 2020;№4. 165-168.

15. Verma R.S., Padalia R.C., Singh V.R., Goswami P., Chauhan A., Bhukya B. Natural benzaldehyde from *Prunus persica* (L.) Batsch. // International Journal of Food properties. 2017. Vol. 20. N2. Rr. 1259–1263. DOI:10.1080/10942912.2017.1338728.

16. Ленчик Л.В., Наврузова Г. Ф., Кисличенко В. С., Шарипов Х. Ш., Зайченко А. В. Фитохимическое и фармакологическое изучение листьев *Persica Vulgaris*, заготовленных в Таджикистане»//Вестник. 2014. <https://articlekz.com/article/39394>

17. Lenchyk L.V. The study of the amino acid composition of the extracts obtained from cherry leaves and shoots, leaves of apricot and peach //News of pharmacy. 2(86)2016.-P.9-10.